

COMPLIANCE TRABALHISTA NA REVENDA DE VEÍCULOS NA FLÓRIDA: GARANTIA DE CONFORMIDADE NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

[Administração, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 09/07/2024](#)

**LABOR COMPLIANCE IN VEHICLE DEALERSHIPS IN FLORIDA:
GUARANTEEING COMPLIANCE IN LABOR RELATIONS**

**CUMPLIMIENTO LABORAL EN LA REVENTA DE VEHÍCULOS EN
FLORIDA: GARANTÍA DE CONFORMIDAD EN LAS RELACIONES
LABORALES**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12707106

Carlos Henrique Soares Barrozo¹

Resumo:

Este artigo visa explorar a implementação do compliance trabalhista em uma revenda de veículos na Flórida, destacando sua importância e os benefícios associados. Serão abordados temas como controle de salário, horas extras, prevenção de discriminação e saúde e segurança no trabalho. A metodologia inclui revisão de literatura sobre práticas eficazes de compliance, análise da legislação aplicável e menção a políticas empresariais para diminuir riscos e providenciar crescimento sustentável. Este artigo é relevante por destacar a importância deste tipo de

compliance, promovendo práticas éticas, seguras e conformes com a legislação trabalhista.

Palavras-chave: Compliance Trabalhista; Revenda de Veículos; Controle de Salário; Prevenção de Discriminação; Saúde e Segurança no Trabalho.

Abstract:

This article aims to explore the implementation of labor compliance at a car dealership in Florida, highlighting its importance and associated benefits. Topics such as wage control, overtime, discrimination prevention and occupational health and safety will be addressed. The methodology includes a literature review on effective compliance practices, analysis of applicable legislation and mention of corporate policies to reduce risks and provide sustainable growth. This article is relevant because it highlights the importance of this type of compliance, promoting ethical, safe and compliant practices.

Keywords: Labor Compliance; Vehicle Resale; Wage Control; Prevention of Discrimination; Health and Safety at Work.

1 – INTRODUÇÃO

A revenda de veículos na Flórida não apenas impulsiona a economia local, mas também desempenha um papel crucial no mercado automotivo dos Estados Unidos. Com uma combinação única da infraestrutura desenvolvida e de um mercado diversificado, a Flórida se estabeleceu como um polo significativo para a venda de automóveis novos e usados. Desde concessionárias de renome internacional até pequenos revendedores locais, o setor automotivo na Flórida abrange uma ampla gama de operações, cada uma com suas próprias complexidades e desafios regulatórios.

A importância do compliance trabalhista na indústria de revenda de veículos na Flórida vai além da simples conformidade legal, ela é essencial

para o funcionamento ético e eficiente das empresas neste setor dinâmico. Em um ambiente empresarial onde a competição é acirrada e as margens de lucro muitas vezes estreitas, as empresas que adotam práticas de compliance sólidas estão melhor posicionadas para mitigar riscos legais e financeiros significativos.

De antemão, vale dizer que a conformidade com as leis trabalhistas é crucial para proteger os direitos fundamentais dos funcionários. Isso inclui garantir salários justos, condições de trabalho seguras e respeito aos direitos sindicais, entre outros aspectos. Quando os colaboradores se sentem valorizados e têm seus direitos assegurados, o ambiente de trabalho torna-se mais produtivo e positivo. Funcionários satisfeitos tendem a ser mais engajados, reduzindo a rotatividade e promovendo uma cultura organizacional de confiança e colaboração.

Além disso, o compliance trabalhista desempenha um papel crucial na proteção da reputação da empresa. Violações de leis trabalhistas podem resultar em multas substanciais, litígios prolongados, danos à imagem pública e perda de confiança dos consumidores e investidores. Em um mercado tão competitivo como o de revenda de veículos na Flórida, a reputação pode ser um diferencial decisivo entre o sucesso e o fracasso empresarial.

Este artigo visa explorar a dinâmica do compliance trabalhista na indústria de revenda de veículos na Flórida. Serão analisados os principais desafios enfrentados pelas empresas do setor, os impactos da não conformidade e as melhores práticas para garantir um ambiente de trabalho ético e legalmente seguro. Além disso, pretende-se oferecer análises práticas e recomendações para gestores e profissionais de recursos humanos, a fim de promover uma cultura de compliance robusta dentro das organizações automotivas.

O objeto de pesquisa deste estudo são as práticas de compliance trabalhista adotadas pelas concessionárias e revendedoras de veículos na

Flórida. Serão investigadas as políticas e procedimentos implementados para garantir o cumprimento das leis trabalhistas locais, estaduais e federais. Além disso, serão analisados casos de não conformidade e suas consequências para as empresas envolvidas, bem como as estratégias utilizadas para resolver conflitos e evitar recorrências.

Para alcançar os objetivos propostos, será utilizada uma abordagem metodológica que combina pesquisa documental com análises qualitativas. A pesquisa documental permitirá uma análise detalhada das leis e regulamentações trabalhistas aplicáveis na Flórida, assim como das diretrizes recomendadas para o setor automotivo.

Esta metodologia integrada proporcionará uma visão abrangente e aprofundada do estado atual do compliance trabalhista na indústria de revenda de veículos na Flórida. Os resultados esperados contribuirão não apenas para o conhecimento acadêmico, mas também para orientar ações práticas que promovam um ambiente de trabalho justo, seguro e legalmente responsável para todos os envolvidos no setor automotivo deste estado dinâmico dos Estados Unidos.

Por fim, cabe dizer que este artigo visa não apenas elucidar as leis e regulamentos trabalhistas aplicáveis, mas também oferecer um panorama abrangente sobre como estruturar e implementar programas de compliance eficazes. Busca-se, desta forma, não apenas garantir o cumprimento das normas, mas também promover um ambiente de trabalho que valorize a ética, a segurança e o bem-estar dos colaboradores, contribuindo assim para o sucesso sustentável das organizações no longo prazo.

2 – LEGISLAÇÃO TRABALHISTA NA FLÓRIDA

A legislação trabalhista na Flórida é um conjunto robusto de leis que regem as relações entre empregadores e empregados, abrangendo tanto normativas estaduais quanto federais. Essas leis são fundamentais para

proteger os direitos dos trabalhadores e estabelecer padrões mínimos para condições de trabalho justas e seguras em todo o estado.

No âmbito federal, a *Fair Labor Standards Act* (FLSA) desempenha um papel crucial ao definir os requisitos para o salário mínimo, o pagamento de horas extras e a regulamentação do trabalho infantil. Essa lei assegura que os trabalhadores sejam adequadamente compensados pelo seu trabalho, estabelecendo diretrizes claras para os empregadores em termos de remuneração justa e horas de trabalho.

Um dos principais objetivos da FLSA é garantir que os trabalhadores recebam um salário mínimo justo e digno. Atualmente, o salário mínimo federal estabelecido pela FLSA é de \$7.25 por hora. Esse valor serve como uma linha de base para proteger os trabalhadores de remuneração inadequada e da pobreza salarial, garantindo que eles recebam uma compensação justa pelo seu trabalho, independentemente do setor de atuação.

Além do salário mínimo, a FLSA estabelece limitações claras sobre o pagamento de horas extras. Os empregadores são obrigados a remunerar os funcionários com horas extras sempre que estes trabalharem mais de 40 horas em uma semana de trabalho. A remuneração por horas extras deve ser calculada como pelo menos uma vez e meia do salário regular do funcionário. Esse requisito não apenas incentiva os empregadores a gerenciar adequadamente o tempo de trabalho de seus funcionários, mas também compensa os trabalhadores por esforços adicionais além das horas normais de trabalho. Não há uma exigência de pagamento de hora extra simplesmente por trabalhar mais de 8 horas em um dia específico. A lei foca no total de horas trabalhadas durante toda a semana.

Sobre esse assunto, a agência especializada em imigração AG Immigration assegura que “há duas formas de receber o pagamento: o nonexempt, o mais comum, o empregador será pago conforme a quantidade de horas trabalhadas. Geralmente, são semanais, mas cada

empresa adota uma periodicidade. Já no formato exempt, o seu salário é definido previamente e, no contrato, constará quanto você ganhará por ano. Os pagamentos acontecerão duas vezes ao mês, neste caso, geralmente, o empregado não tem direito à hora extra. É mais comum para pessoas com cargos de confiança e que ganham salários maiores”. (AG Immigration, p. 3)

No que diz respeito ao trabalho infantil, a FLSA proíbe o emprego de crianças menores de 14 anos nas circunstâncias não agrícolas. Além disso, durante o horário escolar, os jovens estão limitados a até 3 horas por dia em dias de semana ou não mais que 18 horas por semana, em períodos de aula. Sendo períodos de férias escolares ou quando não há aulas, os jovens com menos de 16 anos podem trabalhar não mais do que 8 horas por dia ou não mais do que 40 horas por semana.

Nesse sistema, sobre as frações de hora, haverá o pagamento de forma proporcional. Isso significa que o funcionário será pago pelo tempo exato que trabalhou, não arredondando necessariamente para a hora inteira. Este sistema garante que os funcionários sejam compensados de acordo com o tempo real dedicado ao trabalho.

Por outro lado, os empregados assalariados recebem um salário fixo por semana, independentemente do número de horas trabalhadas. No entanto, nem todos os empregados assalariados têm direito a horas extras. A FLSA isenta certas categorias de empregados assalariados das regras de horas extras, desde que atendam a critérios específicos, como receber um salário mínimo semanal estabelecido pela lei e desempenhar funções que se enquadrem nas categorias de “executivo”, “administrativo”, “profissional” ou “trabalhador de vendas externas”.

Outro aspecto crucial é a proibição de empregar jovens menores de 18 anos em ocupações consideradas perigosas. Isso inclui trabalhos que envolvem o uso de equipamentos perigosos, manuseio de produtos químicos, trabalho em alturas elevadas, entre outros. Essas medidas são

projetadas para garantir que os jovens trabalhadores possam ganhar experiência de trabalho de maneira segura, ao mesmo tempo em que protegem sua saúde, segurança e desenvolvimento educacional.

Outro objetivo importante da FLSA é promover a transparência e a prestação de contas nos locais de trabalho. A lei exige que os empregadores mantenham registros precisos de horas trabalhadas, salários pagos e outras informações relevantes de emprego. Esses registros são essenciais para verificar o cumprimento das disposições da FLSA e garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados. A manutenção de registros detalhados não apenas protege os trabalhadores de práticas injustas, como horas não pagas ou subnotificação de horas trabalhadas, mas também facilita auditorias e investigações para garantir o cumprimento da lei. O mencionado registro inclui não apenas as horas regulares, mas também horas extras, intervalos remunerados e não remunerados, e qualquer outro período em que os funcionários estejam sob a supervisão ou controle do empregador.

Os registros devem conter informações específicas, como o nome do funcionário, sua função ou cargo, datas de início e término de cada turno, além do total de horas trabalhadas diariamente e semanalmente e as horas extras. A falta de registros adequados pode resultar em multas e penalidades durante auditorias conduzidas pelo Departamento do Trabalho dos EUA.

Além dos aspectos monetários e de tempo de trabalho, a FLSA também inclui disposições que protegem os trabalhadores contra retaliação por denunciar violações da lei. Os empregadores são proibidos de demitir, penalizar ou retaliar de qualquer forma contra os trabalhadores que buscam proteção sob a FLSA. Essa proteção visa garantir que os trabalhadores possam exercer seus direitos legais sem medo de represálias, promovendo um ambiente de trabalho seguro e justo para todos.

Por último, sobre a FLSA, vale dizer que trabalhadores que realizam trabalho a domicílio (teletrabalho), não há diferenciação entre o realizado no local de trabalho tradicional e este remoto. Todos os direitos trabalhistas básicos, como salário mínimo, horas extras e outras proteções, se aplicam igualmente a esses trabalhadores, independentemente do local onde realizam suas funções.

Em complemento às regulamentações federais, a Flórida possui a *Florida Minimum Wage Act*, que determina o salário mínimo estadual. Este valor é ajustado periodicamente com base em indicadores econômicos locais, garantindo que os trabalhadores recebam um salário digno que reflita as condições econômicas do estado. Essa legislação é essencial para proteger os trabalhadores de salários injustos e garantir um padrão de vida adequado para todos os residentes do estado.

Neste sentido, vale pontuar que o Departamento do Trabalho dos EUA, que é responsável por supervisionar a aplicação das leis trabalhistas federais, estipulou que o salário mínimo atual na Flórida é de \$12.00 por hora, e está programado para aumentar gradualmente até atingir \$15.00 por hora em 30 de setembro de 2026. Esses aumentos anuais de \$1.00 por hora são ajustados com base em uma fórmula que considera a inflação e outros fatores econômicos.

Além dos aspectos econômicos, as leis trabalhistas na Flórida também abrangem questões de discriminação no local de trabalho. Tanto a nível federal, através do *Title VII of the Civil Rights Act*, quanto estadual, *Florida Civil Rights Act*, são proibidas práticas discriminatórias com base em raça, cor, religião, sexo, nacionalidade, idade e deficiência. Essas leis visam promover um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado, onde todos os indivíduos tenham igualdade de oportunidades e sejam tratados com dignidade e respeito.

Outro aspecto crucial da legislação trabalhista na Flórida é a *Occupational Safety and Health Act* (OSHA), que estabelece normas rigorosas de

segurança e saúde ocupacional. Esta legislação federal impõe aos empregadores a obrigação de fornecer um ambiente de trabalho seguro, livre de riscos que possam causar lesões ou doenças ocupacionais. Os empregadores devem cumprir esses padrões através de práticas de segurança adequadas e programas de prevenção de acidentes, garantindo assim a proteção da saúde e bem-estar de seus funcionários.

A *Family and Medical Leave Act* (FMLA) é outra legislação federal importante que afeta os trabalhadores na Flórida. Esta lei permite que funcionários elegíveis tirem até 12 semanas de licença não remunerada por ano para lidar com questões pessoais ou familiares, como doença grave, nascimento ou adoção de um filho. O FMLA garante que os trabalhadores possam enfrentar eventos importantes na vida sem temer a perda de seus empregos, proporcionando assim um equilíbrio crucial entre vida profissional e pessoal.

Para ser elegível ao FMLA, o funcionário deve ter trabalhado para um empregador coberto, por pelo menos 12 meses nos últimos 7 anos, e ter trabalhado pelo menos 1.250 horas durante o ano anterior ao início da licença. Além disso, o empregador deve ter pelo menos 50 funcionários em um raio de 75 milhas do local de trabalho do funcionário.

A aplicação e o cumprimento dessas leis são monitorados por várias agências governamentais, tanto a nível federal quanto estadual, que têm o poder de impor penalidades significativas contra empregadores que violam as regulamentações trabalhistas. Isso inclui multas financeiras, restituição de salários atrasados e outras sanções, dependendo da gravidade das violações cometidas. Portanto, é do interesse tanto dos empregadores quanto dos trabalhadores estar cientes dessas leis e regulamentos, garantindo que todos os direitos e obrigações sejam respeitados dentro do ambiente de trabalho.

Cabe mencionar que se uma mulher grávida trabalha para um empregador que não atende ao critério de ter 50 funcionários, por

exemplo, ela não teria direito à licença maternidade não remunerada conforme estabelecido pela FMLA. A Licença maternidade e quaisquer outros benefícios relacionados seriam determinados pelas políticas internas da empresa ou por leis estaduais específicas que possam se aplicar.

Em se tratando das mulheres grávidas, cabe mencionar a *Pregnancy Discrimination Act* nos EUA proíbe a discriminação no emprego com base na gravidez. As mulheres grávidas devem receber tratamento igualitário, sem discriminação em relação à licença maternidade, benefícios associados à gravidez ou oportunidades de avanço na carreira. Além disso, as empresas são obrigadas a oferecer acomodações razoáveis para mulheres grávidas e lactantes, desde que esses ajustes não representem um fardo injusto para o empregador.

É importante destacar que as leis trabalhistas na Flórida estão em constante evolução buscando acompanhar mudanças sociais, econômicas e tecnológicas. As agências governamentais frequentemente revisam e atualizam as regulamentações para refletir as necessidades dos trabalhadores e as melhores práticas no local de trabalho.

Compete mencionar as falas do autor Amauri Mascaro do Nascimento, que menciona que, as leis americanas motivaram uma relação empregatícia muito negociada, já que: “funda-se na concepção autotutelar do direito do trabalho que tem como pressupostos a omissão, proposital ou não, do Estado que é abstencionista nas relações de trabalho”. (NASCIMENTO, 2011, p. 50).

Logo, é fundamental que as empresas implementem programas de compliance robustos para garantir o cumprimento de todas as normas trabalhistas aplicáveis. Tais programas não apenas ajudam a assegurar que os empregadores estejam em conformidade com as leis estaduais e federais, como também mitigam o risco de litígios e penalidades.

3 – PROGRAMA DE COMPLIANCE TRABALHISTA

Diante de diversas leis trabalhistas, é crucial que empresas operem em conformidade tanto a nível estadual quanto federal. Ao implementar políticas claras e procedimentos robustos, as empresas não apenas mitigam riscos legais, mas também fortalecem sua reputação no mercado e aumentam a satisfação e a produtividade dos colaboradores.

Um programa de compliance trabalhista vai além do cumprimento de regulamentações obrigatórias, possui o compromisso com a integridade empresarial e a sustentabilidade a longo prazo. Ao fomentar um ambiente de trabalho ético, onde todas as partes são tratadas com justiça e respeito, as empresas de revenda de veículos não apenas cumprem seu dever legal, mas também cultivam relações positivas com seus funcionários, clientes e comunidade.

A estrutura de um programa de compliance é fundamental para garantir sua eficácia e integridade dentro de uma empresa desse setor. Essa estrutura começa com a designação de um responsável pelo compliance, frequentemente um oficial de compliance dedicado, que tem a responsabilidade de liderar e supervisionar todas as iniciativas relacionadas à conformidade. O oficial de compliance não apenas define e implementa políticas e procedimentos, mas também atua como ponto focal para consultas internas e externas sobre questões de conformidade.

Cabe dizer que a atuação do a oficial de compliance não é isolada, já que depende de uma equipe composta por membros de diferentes áreas da empresa, cada um contribuindo com conhecimentos especializados e experiência para garantir a abrangência e eficácia do programa. Com a atuação conjunta dessas partes há o desenvolvimento de políticas claras, procedimentos operacionais e implementação de sistemas de monitoramento contínuo, promovendo uma cultura de responsabilidade e transparência em todas as operações.

3.1 – Controle de Salário dos Funcionários, Horas Extras e de Prestação de Contas

Dentro de um programa de compliance trabalhista eficaz, é essencial implementar práticas concretas para o controle de salários, horas extras e prestação de contas aos funcionários, sobre esses assuntos. Isso começa com a criação de políticas claras e detalhadas que delineiam como os salários são calculados, incluindo critérios para horas extras, se aplicável, e o método de pagamento.

Em uma loja de revenda de veículos a empresa pode adotar, por exemplo, um sistema de registro de horas, com controle de ponto, registrando a entrada e saída ao inserir um cartão magnético ou digital, ou com controle de registro online, através de uma plataforma baseada na web ou aplicativos móveis, com acesso a localização.

Cabe dizer que a utilização de horas extras, as quais são recompensadas a partir de 40 horas por semana, bem como as que excedem o tempo normal de término de trabalho, dependerá de aprovação por parte dos supervisores, conforme seja necessário.

Através desse sistema, pode ser implementado de forma automática, pelo registro de horas, os cálculos salariais, isto porque, tendo acesso à quantidade de horas trabalhadas por cada funcionário, o valor da hora e a quantidade de hora extra, o sistema auxiliará o gestor de compliance eliminando riscos. São verificados para conformidade

Cabe mencionar que nem todas as atividades exercidas em uma agência de revenda de veículos se situam dentro do estabelecimento comercial, como o labor realizado fora das instalações da empresa e fora do ambiente domiciliar por funcionários para realizar as manutenções nos veículos. Neste cenário, o referido sistema de registro online poderia ser usado para controlar a quantidade de horas nesses casos, já que, por meio da localização do dispositivo, o trabalho se iniciaria em determinada localização específica do mapa.

Interessante mencionar que, para mitigar o risco de manipulação da localização no controle de horas, é essencial implementar políticas claras

e comunicar de forma transparente aos funcionários como e quando a localização será usada para registro. Importante estabelecer diretrizes explícitas sobre as consequências de qualquer tentativa de manipulação dos registros.

Sobre essas consequências, vale dizer que, segundo a advogada Juliana Marcassa, “a prática do emprego “at-will” permite demissões a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio ou indenização, exceto em casos de discriminação. Não há obrigatoriedade de férias remuneradas ou licença-maternidade paga, com muitos benefícios dependendo das negociações individuais ou acordos com empregadores. Os sindicatos têm uma influência menor e a filiação é voluntária, refletindo uma abordagem mais flexível e menos intervencionista do governo nas relações de trabalho”. (MARCASSA, 2024, p. 4)

Além disso, é crucial realizar treinamentos regulares para conscientizar os funcionários sobre a importância da honestidade e precisão nos registros de horas. Incentivar uma cultura organizacional de integridade e conformidade reforça a responsabilidade de todos em seguir as políticas estabelecidas, minimizando assim o potencial para comportamentos inadequados.

Para uma empresa de revenda de veículos na Flórida, não se deve gerenciar apenas a entrada e saída de funcionários, mas também o controle eficiente do período de trabalho. Isso garante não só a conformidade com regulamentações trabalhistas, mas também a eficiência operacional. Manter registros precisos das horas trabalhadas não apenas ajuda na administração dos custos de mão de obra, mas também na avaliação da produtividade da equipe. Além disso, em um setor dinâmico como o de revenda de veículos, onde o atendimento ao cliente e a disponibilidade são cruciais, um controle rigoroso do tempo pode melhorar a capacidade de resposta e a qualidade do serviço oferecido aos clientes.

Integrar sistemas de gestão de projetos ou ferramentas de gestão de tarefas é uma prática essencial para empresas que buscam monitorar de maneira eficiente o tempo dedicado a cada projeto ou atividade específica. Esses sistemas permitem que os funcionários registrem detalhadamente as horas dedicadas a diferentes tarefas ao longo do dia. Isso não só facilita o acompanhamento das horas totais trabalhadas, mas também permite uma análise detalhada da distribuição do tempo entre projetos, prioridades e atividades operacionais.

Além disso, estabelecer processos robustos de supervisão e feedback regular é fundamental para assegurar a precisão e a conformidade com as políticas da empresa no registro de horas. Isso envolve a revisão periódica dos registros de horas pelos supervisores ou gestores, com um feedback direto aos funcionários. Esse processo não apenas verifica a exatidão dos registros, mas também oferece uma oportunidade para corrigir eventuais erros ou inconsistências, garantindo que todos estejam alinhados com as expectativas da organização.

Para complementar essas práticas, é crucial que as empresas estabeleçam políticas claras sobre o registro de horas e períodos de trabalho. Isso inclui definir claramente os métodos aceitáveis de registro, os intervalos de tempo permitidos para pausas e refeições, e os procedimentos para horas extras. Além disso, oferecer treinamentos regulares aos funcionários é essencial para garantir que todos compreendam as políticas e procedimentos relacionados ao registro de horas, bem como os motivos pelos quais é importante manter registros precisos e transparentes. Isso não apenas promove uma cultura de integridade dentro da empresa, mas também ajuda a evitar conflitos e problemas relacionados ao controle de horas.

Cumprir mencionar que na Flórida, as leis trabalhistas não exigem que os empregadores ofereçam pausas para refeições e descansos a seus funcionários. Geralmente, as pausas para refeições não remuneradas são comuns, especialmente se o empregado estiver trabalhando um turno de

mais de 5 horas consecutivas. Cabe considerar essas pausas no controle de horas dos funcionários.

Para fortalecer a segurança e o monitoramento dos funcionários em ambientes de trabalho, uma prática eficaz é a disponibilização das imagens das câmeras de segurança. Esta medida não apenas auxilia na vigilância e na prevenção de incidentes, mas também pode ser utilizada para controle e gestão do período de trabalho dos empregados. Ao oferecer acesso às imagens captadas pelas câmeras, as empresas de revenda de veículos na Flórida podem assegurar a conformidade com políticas internas e regulamentos trabalhistas, além de contribuir para um ambiente de trabalho seguro e produtivo.

Sobre o processamento de folha de pagamento, ao final de cada período, seja ele semanal, quinzenal ou mensal, o departamento de recursos humanos ou financeiro recebe os registros detalhados de horas trabalhadas pelos funcionários. Antes do processamento, os registros devem ser revisados meticulosamente para assegurar que estejam em conformidade com as políticas internas da empresa e com todas as leis trabalhistas vigentes. Caso sejam identificadas horas extras, o sistema de processamento de folha de pagamento automaticamente calcula o valor correspondente com base nas taxas de pagamento estabelecidas para horas extras, garantindo assim que os funcionários sejam devidamente compensados pelos seus esforços adicionais.

A partir disso, entra-se na etapa de geração dos pagamentos, onde, após a revisão e aprovação dos registros de horas, o departamento financeiro inicia o processo de geração dos pagamentos dos funcionários. Este processo envolve o cálculo do montante total devido a cada funcionário, o qual não se limita apenas às horas trabalhadas, mas também pode incluir outras compensações como bônus, comissões ou benefícios adicionais conforme especificado pelos termos de emprego. Este processo de geração de pagamentos deve ser conduzido de maneira eficiente para assegurar que os depósitos sejam feitos pontualmente e sem erro,

refletindo o compromisso da empresa com a integridade e o profissionalismo em sua gestão de recursos humanos.

Cumpra mencionar que há espaço para a comunicação com os funcionários, já que cada um deles recebe um extrato de pagamento detalhado que lista todas as informações pertinentes. Este extrato inclui detalhes como as horas trabalhadas durante o período. Além disso, todas as informações adicionais relevantes são claramente comunicadas, incluindo políticas de pagamento, datas de depósito dos salários e instruções para eventuais ajustes ou esclarecimentos necessários. A transparência neste processo não apenas fortalece a confiança dos funcionários na administração da empresa, mas também assegura que eles compreendam plenamente todos os aspectos relacionados ao seu pagamento e benefícios, promovendo um ambiente de trabalho justo e colaborativo.

Com relação ao tempo que determinado funcionário será pago, vale mencionar as palavras do analista Adriano Nogueira que diz: “Determinar a Frequência de Pagamento para uma empresa não é uma decisão simples. Envolve considerações financeiras, legais e até mesmo culturais. Leva-se em conta a saúde financeira da empresa, a conformidade com regulamentações locais, as necessidades dos funcionários e até mesmo a eficiência administrativa. Entender essas frequências é crucial para empresas e funcionários, pois afeta diretamente o fluxo de caixa, o planejamento financeiro pessoal e até mesmo a retenção de talentos”. (NOGUEIRA, 2023)

Primeiramente, é essencial que a empresa estabeleça políticas claras e bem definidas que incluam informações sobre o prazo para contestações de pagamento. Esse prazo deve ser comunicado de maneira clara aos funcionários, seja através de manuais internos, comunicados por e-mail ou durante reuniões específicas sobre políticas de recursos humanos.

Um prazo razoável deve ser determinado, permitindo tempo suficiente para que os funcionários revisem seus extratos de pagamento detalhadamente após o depósito. Para um pagamento semanal, por exemplo, um prazo de até cinco dias úteis após o depósito pode ser estabelecido. Em casos de pagamentos quinzenais ou mensais, o prazo pode ser estendido para até dez dias úteis após o depósito, levando em conta a complexidade dos cálculos envolvidos e a frequência menos frequente de recebimento.

Para facilitar o processo, é importante também estabelecer procedimentos claros sobre como os funcionários devem proceder caso identifiquem algum problema. Isso pode incluir orientações sobre quem contatar no departamento de recursos humanos ou financeiro, formas específicas de relatar as discrepâncias e a utilização de sistemas internos ou formulários digitais para registrar as reclamações.

Por fim, todas as atualizações e correções feitas nos registros de pagamento devem ser comunicadas de maneira transparente aos funcionários afetados. Isso não apenas demonstra compromisso com a precisão e a integridade nos processos de pagamento, mas também fortalece a confiança e o respeito dentro da organização. A empresa pode também implementar canais eficazes de denúncia e conformidade. Estes canais proporcionam aos funcionários um meio seguro e confidencial para reportar preocupações relacionadas ao pagamento, horas trabalhadas e outras questões de conformidade.

Adicionalmente, é prática comum realizar revisões periódicas de contratos de trabalho, acordos de horas extras e políticas de remuneração para garantir que estejam em conformidade com as leis locais e regulamentações trabalhistas. Essas revisões não apenas garantem que os termos oferecidos aos funcionários estejam alinhados com os requisitos legais atuais, mas também permitem ajustes conforme necessário para refletir mudanças nas leis ou nas práticas da indústria. Manter-se atualizado com as regulamentações trabalhistas não apenas

protege os direitos dos funcionários, mas também fortalece a reputação da empresa como um empregador responsável e comprometido com o bem-estar de sua equipe.

3.2 – Controle Contra Discriminação e Proteção Contra Denúncias

Em um ambiente corporativo diversificado e dinâmico como o da revenda de veículos na Flórida, é crucial implementar medidas robustas de compliance para promover um ambiente de trabalho justo e inclusivo. Um dos aspectos fundamentais nesse contexto é o controle contra discriminação e a proteção contra denúncias, garantindo que todas as práticas e interações no local de trabalho sejam baseadas no respeito mútuo e na igualdade de oportunidades.

Para assegurar um ambiente de trabalho verdadeiramente inclusivo e livre de discriminação, a empresa não deve apenas estabelecer políticas que proíbam explicitamente qualquer forma de discriminação, mas também deve integrar essas políticas profundamente em sua cultura organizacional. Isso significa que as políticas devem ser mais do que simplesmente palavras escritas em um manual; elas precisam ser implementadas ativamente e refletidas nas práticas diárias de gestão de pessoas e interações no local de trabalho.

É crucial que essas políticas sejam comunicadas de forma clara e abrangente a todos os funcionários através de treinamentos regulares e materiais de recursos humanos atualizados. Os treinamentos não devem se limitar apenas à conscientização sobre o que constitui discriminação, mas também devem educar os funcionários sobre a importância da diversidade e inclusão. Isso inclui a compreensão das diferentes culturas, experiências e perspectivas que cada indivíduo traz para a organização.

Além disso, os líderes e gestores desempenham um papel crucial na promoção de uma cultura inclusiva. Eles devem ser exemplos vivos dos valores da empresa, garantindo que todas as decisões de contratação, promoção e gestão sejam baseadas em mérito e competência, sem

qualquer forma de preconceito. Também é essencial que existam canais claros e acessíveis para os funcionários relatarem incidentes de discriminação de forma confidencial e sem medo de retaliação.

Sobre o empenho dos líderes e gestores, cabe mencionar o caso do Starbucks fecha 8 mil lojas nos EUA para treinamento contra racismo, conforme documentário do G1 que mencionou que tal fato surgiu após dois homens negros terem sido presos em uma das lojas sem que tivessem cometido crime. (G1, 2018, p. 1)

Implementação de procedimentos robustos para lidar com denúncias de discriminação de forma confidencial e imparcial é essencial para garantir um ambiente de trabalho justo e respeitoso na empresa de revenda de veículos na Flórida. Primeiramente, é crucial estabelecer um canal dedicado e seguro para receber denúncias, que permita aos funcionários relatar incidentes de discriminação de maneira confidencial, sem o receio de retaliação.

Uma sugestão prática é a criação de um Comitê de Ética ou um departamento específico dentro de recursos humanos responsável por investigar e tratar essas denúncias. Esse comitê deve ser composto por indivíduos treinados em questões de diversidade e inclusão, bem como em procedimentos disciplinares e legais. Eles devem conduzir investigações imparciais e transparentes, respeitando sempre os direitos tanto do denunciante quanto do acusado.

Outra prática eficaz é oferecer suporte emocional e jurídico aos funcionários envolvidos no processo de denúncia, garantindo que se sintam seguros e apoiados durante todo o processo. Isso pode incluir acesso a aconselhamento psicológico ou serviços de assistência jurídica, dependendo das necessidades individuais.

Neste sentido, a empresa deve revisar periodicamente seus procedimentos e políticas para garantir que estejam alinhados com as melhores práticas e com as mudanças nas legislações relacionadas a

discriminação. Isso não apenas fortalece a credibilidade da empresa, mas também demonstra seu compromisso contínuo com a criação de um ambiente de trabalho justo e inclusivo para todos os seus colaboradores.

A designação de um canal seguro e acessível para que os funcionários relatem incidentes de discriminação é crucial para promover um ambiente de trabalho justo e respeitoso. Este canal deve ser estruturado de maneira a garantir a confidencialidade das denúncias e a proteção dos denunciadores contra qualquer forma de retaliação. Um método eficaz seria a criação de um sistema online seguro, onde os funcionários possam registrar suas queixas de forma anônima, se desejado, ou através de um ponto de contato designado no departamento de recursos humanos. É essencial que os funcionários se sintam capacitados e seguros para relatar qualquer incidente de discriminação, contribuindo para a cultura organizacional de transparência e respeito mútuo dentro da empresa.

Vale dizer que, o jurista João Ozorio de Melo menciona uma lei específica sobre esse tema de discriminação quando aduz que a Americans with Disabilities Act (ADA) “protege, especificamente, pessoas com deficiências, contra discriminação injusta. Além de proibir discriminar alguém com base em deficiência física ou mental, a lei determina que as empresas devem fornecer ao empregado nessa situação uma “acomodação razoável”, para que ele possa cumprir suas funções”. (MELO, 2022)

Nesse sentido, resta clara a relevância do estudo sobre a discriminação no mercado de trabalho americano para entender como proteger pessoas contra tratamento injusto. Isso envolve garantir que trabalhadores recebam acomodações adequadas para realizar suas funções, promovendo assim um ambiente de trabalho mais inclusivo e equitativo.

Em conclusão, a implementação de políticas claras contra discriminação, juntamente com procedimentos robustos para lidar com denúncias de forma confidencial e imparcial, é essencial para garantir um ambiente de

trabalho justo e inclusivo na empresa de revenda de veículos na Flórida. Ao estabelecer canais seguros para relatar incidentes de discriminação e ao promover uma cultura organizacional que valoriza a diversidade, a empresa não apenas cumpre com suas responsabilidades legais, mas também fortalece a confiança e o respeito entre seus colaboradores. A contínua educação e sensibilização dos funcionários sobre questões de discriminação são fundamentais para manter um ambiente onde todos se sintam respeitados, valorizados e capazes de contribuir plenamente para o sucesso da organização.

3.3 – Ambiente de Trabalho Seguro

Para garantir um ambiente de trabalho seguro na empresa de revenda de veículos na Flórida, é crucial implementar normas rigorosas de segurança ocupacional e medidas eficazes de prevenção de acidentes. Isso envolve a adoção de procedimentos específicos que abrangem desde o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) até a realização de treinamentos regulares para todos os funcionários.

A implementação de normas de segurança começa com a identificação e avaliação de todos os potenciais riscos no ambiente de trabalho, incluindo áreas de armazenamento de veículos, áreas de manutenção e zonas de atendimento ao cliente. Para cada uma dessas áreas, devem ser estabelecidos protocolos claros que detalham os procedimentos seguros a serem seguidos. Isso pode incluir o uso obrigatório de EPIs como capacetes, luvas, óculos de proteção e calçados de segurança em áreas específicas onde há riscos de lesões.

Além disso, é essencial realizar treinamentos regulares sobre segurança para todos os funcionários. Estes treinamentos devem abranger uma variedade de tópicos, desde procedimentos de emergência, como evacuação em caso de incêndio, até o manejo seguro de máquinas e ferramentas utilizadas na revenda e manutenção de veículos. Exercícios práticos de simulação de situações de emergência também podem ser

realizados para preparar os funcionários para responder adequadamente a diferentes cenários.

Uma alternativa prática para fortalecer a conscientização e adesão às normas de segurança é a criação de campanhas internas de segurança. Estas campanhas podem incluir cartazes informativos, boletins de segurança e reuniões periódicas para discutir questões de segurança e compartilhar melhores práticas.

Além disso, é fundamental implementar programas de saúde e bem-estar no ambiente de trabalho que não apenas promovam hábitos saudáveis entre os funcionários, mas também contribuam para o aumento da produtividade e satisfação no trabalho. Isso envolve o desenvolvimento e a execução de iniciativas que abordam diversas dimensões da saúde física e mental dos colaboradores.

Uma prática eficaz é a oferta de serviços de saúde preventiva diretamente no local de trabalho. Isso pode incluir a realização de exames médicos periódicos, como verificação de pressão arterial, testes de glicemia e colesterol, que são essenciais para a detecção precoce de problemas de saúde e promoção de um estilo de vida saudável. Adicionalmente, programas de vacinação contra doenças sazonais ou específicas da região, como a gripe, podem ser oferecidos para proteger a saúde dos funcionários e reduzir o absenteísmo no trabalho.

Além da saúde física, é crucial cuidar da saúde mental dos colaboradores. Implementar programas de promoção da saúde mental pode incluir a oferta de sessões de aconselhamento ou grupos de apoio conduzidos por profissionais qualificados. Isso pode ajudar os funcionários a lidar com o estresse relacionado ao trabalho, melhorar o bem-estar emocional e promover um ambiente de trabalho mais positivo e colaborativo.

Uma alternativa prática para fortalecer a adesão a esses programas é a criação de incentivos e reconhecimentos para os funcionários que participam ativamente das iniciativas de saúde e bem-estar. Isso pode

incluir incentivos financeiros, como descontos em planos de saúde para participantes regulares de programas de exercício, ou reconhecimentos simbólicos, como certificados de mérito para aqueles que demonstram comprometimento com a adoção de hábitos saudáveis.

Outro aspecto essencial que vale abordar, diz respeito às responsabilidades do empregador e do empregado, as quais desempenham papéis fundamentais na promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável em uma empresa de revenda de veículos na Flórida. É responsabilidade do empregador estabelecer e manter condições de trabalho seguras e adequadas para todos os funcionários. Isso inclui a implementação de normas de segurança ocupacional robustas que abrangem desde a identificação e mitigação de riscos até a manutenção regular de equipamentos e instalações. O empregador também deve fornecer treinamentos contínuos sobre segurança, tanto para novos funcionários quanto para os que já estão na empresa, garantindo que todos estejam devidamente informados e preparados para lidar com situações de emergência e riscos ocupacionais específicos da indústria automotiva.

Por outro lado, os empregados têm responsabilidades igualmente importantes no que diz respeito à segurança e saúde no trabalho. Isso inclui o cumprimento rigoroso das normas de segurança estabelecidas pela empresa, seguindo os procedimentos operacionais seguros em todas as atividades realizadas. Os funcionários devem usar os EPIs fornecidos de acordo com as instruções recebidas e relatar imediatamente quaisquer preocupações ou condições inseguras ao supervisor ou ao departamento de recursos humanos. A participação ativa dos empregados na identificação e mitigação de riscos contribui significativamente para a manutenção de um ambiente de trabalho seguro e para a prevenção de acidentes.

As auditorias desempenham um papel crucial na gestão eficaz da segurança e saúde no ambiente de trabalho de uma empresa de revenda

de veículos na Flórida. Elas não apenas verificam a conformidade com as normas e regulamentos de segurança, mas também fornecem uma avaliação sistemática da eficácia dos procedimentos implementados. Internamente, as auditorias permitem revisar regularmente os processos de segurança, como a utilização correta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a manutenção adequada das instalações. Isso inclui a verificação da atualização dos treinamentos de segurança e a identificação de áreas onde melhorias são necessárias para mitigar riscos potenciais.

Além de avaliar a conformidade, as auditorias são uma ferramenta poderosa para promover melhorias contínuas no sistema de gestão de segurança da empresa. Os relatórios gerados fornecem um retorno valioso que pode ser utilizado para implementar mudanças positivas e preventivas, reduzindo assim o risco de acidentes e incidentes no ambiente de trabalho. Ao priorizar auditorias regulares e utilizar ferramentas de monitoramento contínuo, a empresa não apenas protege a saúde e a segurança de seus funcionários, mas também fortalece sua posição como um líder comprometido com a segurança e o bem-estar no local de trabalho.

Por último, vale mencionar que o Occupational Safety and Health Administration (OSHA) é uma agência federal que faz parte do Departamento do Trabalho dos EUA, tendo como papel principal garantir condições de trabalho, inclusive, de acordo com Joel III, os empregados são, a partir dele, protegidos de retaliação pelo empregador caso recuse trabalhar em um ofício que legitimamente considere inseguro. Considera-se inseguro ofício onde haja risco substancial de morte, doenças ou sério risco de danos físicos. E, para haver a proteção do OSHA, os riscos devem decorrer de violação regulamentar por parte do empregador. (Joel, 2001)

Em conclusão, garantir um ambiente de trabalho seguro nos Estados Unidos não apenas protege a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, mas também fortalece a produtividade e a eficiência das empresas. Ao

implementar políticas rigorosas de segurança, promover treinamentos contínuos e cultivar uma cultura organizacional que valorize a segurança, as empresas não só cumprem com suas obrigações legais, mas também criam condições ideais para o crescimento sustentável e o sucesso a longo prazo.

4 – CONCLUSÃO

A importância da compliance trabalhista para uma empresa de revenda de veículos na Flórida é indiscutível. Além de garantir o cumprimento das leis e regulamentos, um programa eficaz de compliance estabelece fundamentos sólidos para a operação ética e responsável da organização. Ao implementar políticas claras e procedimentos robustos para controle de salário, horas extras e prestação de contas, a empresa não apenas protege seus funcionários de possíveis abusos ou erros administrativos, mas também fortalece sua reputação como um empregador comprometido com a justiça e o bem-estar dos colaboradores.

Mais do que uma obrigação legal, a compliance trabalhista promove um ambiente de trabalho seguro, inclusivo e saudável, essencial para fomentar a produtividade e o engajamento dos funcionários. Além disso, ao adotar uma cultura organizacional que valoriza a transparência e a integridade, a empresa cria um diferencial competitivo significativo, atraindo talentos qualificados e estabelecendo relações de confiança com clientes e investidores. Em suma, investir em compliance trabalhista não apenas protege os interesses de longo prazo da empresa, mas também posiciona a organização para um crescimento sustentável e uma liderança responsável no mercado automotivo da Flórida.

Os benefícios para os funcionários de uma revenda de veículos na Flórida que implementa um programa sólido de compliance trabalhista são substanciais. Políticas bem definidas para controle de salário, horas extras e prestação de contas não apenas asseguram que os direitos trabalhistas sejam respeitados, mas também promovem um ambiente de trabalho justo e equitativo. Isso resulta em maior confiança dos funcionários na

gestão, redução do estresse relacionado a questões salariais e melhor qualidade de vida no trabalho. Além disso, um programa de compliance que valoriza a segurança e o bem-estar dos colaboradores contribui para a melhoria do ambiente laboral, incentivando o engajamento, a produtividade e a lealdade dos funcionários à empresa.

Os benefícios para os funcionários desse tipo de empresa que implementa um programa sólido de compliance trabalhista são substanciais. Há o resultado em maior confiança dos funcionários na gestão, redução do estresse relacionado a questões salariais e melhor qualidade de vida no trabalho. Além disso, um programa de compliance que valoriza a segurança e o bem-estar dos colaboradores contribui para a melhoria do ambiente laboral, incentivando o engajamento, a produtividade e a lealdade dos funcionários à empresa.

A implementação desse programa de compliance trabalhista não apenas influencia diretamente nas práticas operacionais da empresa, mas também molda sua cultura organizacional. Ao priorizar a ética e a conformidade com as leis trabalhistas, a revenda de veículos na Flórida cria um ambiente onde a integridade e o respeito são valores fundamentais. Isso não apenas fortalece o relacionamento entre gestores e funcionários, mas também fomenta uma cultura de responsabilidade mútua e transparência. Colaboradores que se sentem valorizados e protegidos tendem a ser mais comprometidos com os objetivos da empresa, contribuindo para um ambiente de trabalho positivo e colaborativo.

Investir em compliance trabalhista não é apenas uma medida de curto prazo para evitar penalidades legais; é uma estratégia essencial para o crescimento sustentável da revenda de veículos na Flórida. Ao adotar práticas robustas que garantem a conformidade contínua com as leis trabalhistas, a empresa constrói uma reputação sólida no mercado como um empregador responsável e ético. Isso não só atrai talentos qualificados e clientes conscientes, mas também fortalece as relações com

investidores e stakeholders que valorizam a governança corporativa e a responsabilidade social. Além disso, um ambiente de trabalho seguro e justo promove a produtividade e a inovação, posicionando a empresa para enfrentar desafios futuros e explorar novas oportunidades de crescimento no dinâmico setor automotivo.

Em resumo, um programa de compliance trabalhista bem implementado não só protege os interesses da revenda de veículos na Flórida contra riscos legais, mas também estabelece os alicerces para uma cultura organizacional ética e sustentável. Ao valorizar seus funcionários, promover um ambiente de trabalho seguro e investir no cumprimento das leis trabalhistas, a empresa não apenas garante sua conformidade regulatória, mas também se posiciona como um líder no setor automotivo, comprometido com o crescimento responsável e a excelência operacional.

5 – REFERÊNCIAS

AG Immigration. (Sem data). Disponível em:

<<https://agimmigration.law/leis-e-direitos-trabalhistas-nos-eua/#:~:text=H%C3%A1%20duas%20formas%20de%20receber,quanto%20voc%C3%AA%20ganhar%C3%A1%20por%20ano.>>. Acesso em: 02 jul. 2024. p. 3.

FEDERAL TRADE COMMISSION PROTECTING AMERICA'S CONSUMERS.

(1914). Protections Against Discrimination and Other Prohibited Practices.

Disponível em: <[https://www.ftc.gov/policy-notices/no-fear-](https://www.ftc.gov/policy-notices/no-fear-act/protections-against-discrimination)

[act/protections-against-discrimination](https://www.ftc.gov/policy-notices/no-fear-act/protections-against-discrimination)>. Acesso em: 12 jun. 2024.

FINDLAW. (2023). Florida Statutes Title XLIV. Civil Rights § 760.01. Purposes;

construction; title. Disponível em: <[https://codes.findlaw.com/fl/title-xliv-](https://codes.findlaw.com/fl/title-xliv-civil-rights/fl-st-sect-760-01/#:~:text=)

[civil-rights/fl-st-sect-760-01/#:~:text=](https://codes.findlaw.com/fl/title-xliv-civil-rights/fl-st-sect-760-01/#:~:text=)

[\(2\)%20The%20general%20purposes%20of,personal%20dignity%2C%20to%20make%20available](https://codes.findlaw.com/fl/title-xliv-civil-rights/fl-st-sect-760-01/#:~:text=)>. Acesso em: 12 jun. 2024.

G1. (2018). Starbucks fecha 8 mil lojas nos EUA para treinamento contra racismo nesta terça-feira. G1. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/noticia/starbucks-fecha-8-mil-lojas-nos-eua-para-treinamento-contra-racismo-nesta-terca-feira.ghtml>>. Acesso em: 12 jun. 2024. p. 1.

JOEL III, L. G. (2001). Every Employee's Guide to The Law. Nova Iorque: Pantheon Books.

MARCASSA, Juliana. (2024). O direito trabalhista nos Estados Unidos. Migalhas. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/depeso/409736/o-direito-trabalhista-nos-estados-unidos>>. Acesso em: 02 jul. 2024. p. 4.

MELO, João Ozorio de. (2022). Advogados e seus clientes lidam com poucas leis do trabalho nos EUA. Conjur. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2022-jun-19/sete-leis-regulamentam-relacoes-trabalho-eua/>>. Acesso em: 02 jul. 2024.

NASCIMENTO, A.M. Direito Contemporâneo do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2011.

NOGUEIRA, Adriano. (2023). Folha de pagamento nos EUA: frequência dos pagamentos de salários. Drummond Advisors. Disponível em: <<https://drummondadvisors.com/2023/11/29/folha-de-pagamento-nos-eua-frequencia-dos-pagamentos-de-salarios/>>. Acesso em: 02 jul. 2024.

U.S. DEPARTMENT OF LABOR. (1970). OSH Act of 1970. Disponível em: <<https://www.osha.gov/laws-regs/oshact/completeoshact>>. Acesso em: 12 jun. 2024.

U.S. DEPARTMENT OF LABOR. (1938). Wages and the Fair Labor Standards Act. Disponível em: <<https://www.dol.gov/agencies/whd/flsa#:~:text=FLSA%20Minimum%20Wage%3A%20The%20federal,hour%20effective%20July%2024%2C%202009>>. Acesso em: 12 jun. 2024.

U.S. DEPARTMENT OF LABOR. (1968). State Minimum Wage Laws.

Disponível em: <<https://www.dol.gov/agencies/whd/minimum-wage/state>>. Acesso em: 12 jun. 2024.

U.S. DEPARTMENT OF LABOR. (1993). Family and Medical Leave Act.

Disponível em: <<https://www.dol.gov/agencies/whd/fmla>>. Acesso em: 12 jun. 2024.

U.S. Equal Employment Opportunity Commission. (1978). The Pregnancy Discrimination Act of 1978. Disponível em:

<<https://www.eeoc.gov/statutes/pregnancy-discrimination-act-1978>>.

Acesso em: 12 jun. 2024.

¹Mestrando em Risco e Compliance em Ambra University
Instituição: Instituto Brasileiro de Mercado e Capitais (IBMEC)
E-mail: carlosbarrozo2021@hotmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

**Queremos te
ouvir.**

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil